

BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING KASBIY-METODIK KOMPETENTLIGINI OSHIRISHNING MODIFIKATSION IMKONIYATLARI

Saidova Mohinur Jonpo'latovna

Pedagogika fanlari doktori (DSs), dosent

Annotasiya: Mazkur maqolada masofaviy ta'lim sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini va tayyorgarligini takomillashtirishning ahamiyati, kasbiy kompetentligini vatayyorgarligini takomillashtirish usullari, kasbiy va kasbiy metodik kompetentlikning qiyosiy tahlillari, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari kasbiy-metodik kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmining komponentlarini takomillashtirish mazmuni keltirilgan.

Kalit so'zlar: Masofaviy ta'lim, boshlang'ich sinf fanlari, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi, kasbiy kompetentlik, metodik kompetentlik.

Millatning zamonaviy taraqqiyoti, inson hayoti hamda ta'limiy faoliyatidagi tub burilishlar kasbiy bilim va kasbiy dunyoqarashga nisbatan talab va bir qator innovatsion o'zgarishlarni yuzaga keltirdi. Shunga bog'liq ravishda, mehnat bozorida raqobatbardosh o'qituvchiga, intellektual, muloqot, axborot va boshqa sohalarida asosiy kompetensiyalar to'plamiga ega shaxsga ehtiyoj yuzaga keldi. Bu, o'z navbatida, ta'limga zamonaviy o'qituvchi atamasini olib kirishga sababchi bo'ldi.

Zamonaviy bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi har tomonlama ilg'or bo'lishi, o'z fanlarini chuqur bilishi, pedagogik mahoratga ega bo'lishi, bolani sevishi, amaliyotdagi muammoni bilishi va muammoni bartaraf etish yo'llarini topa olishi, qolversa metodik zaxirasini shallantirish uchun mustaqil bilim olishning zamonaviy usullarini bilishi kerak.

Zamonaviy bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisiga qo'yilgan talablarni tahlil qilar ekanmiz, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning "Mustaqil o'ylay oladigan, tafakkur yuritib to'g'ri ma'qul va maqbul ish tuta oladigan vatanparvar shaxslarni shakllantirish va tarbiyalash kerak", deb ta'kidlagan fikrlarini keltirishni joiz deb topdik. Qolaversa, mana shunday ilg'or bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisini tayyorlashda masofaviy ta'limni o'rni yuqori bo'ladi. Masofaviy ta'lim sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish, metodik tayyorgarligini takomillashtirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri.

Bugungi kunga kelib zamonaviy ilg'or, mehnat bozori talablariga javob beradigan o'qituvchini tarbiyalashda qator ilmiy va nazariy omillarni inobatga olish lozim. Mazkur faoliyat jarayonida asosiy bosqich bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilar kompetentligi va kompetensiyasi ijodiy yondashuv mazmuni sifatida ahamiyatga molikdir.

Xutorskoy A.V. "kompetensiya" va "kompetentlik" tushunchalarini "bir biriga nisbatan sinonim sifatida ishlatgan" va ular orasidagi bir biridan farqini ko'rsatadi. Kompetensiya bu pedagogning olgan bilimlarini o'zaro bog'liq xususiyatlarda (bilim, ko'nikma, faoliyat metodikasi), ma'lum belgilangan mavzular hamda jarayonlar uchun belgilab beriladigan, ularga nisbatan sifat tomonlama natijaviy ishlab chiqarish uchun kerak bo'lgan umumiy kompleks deb izohlaydi.

Kasbiy kompetensiyalar bevosita maxsus yoki kasbiy kompetentlik, autokompetentlik, ekstremal kasbiy kompetentlik, ehtimoliy kompetentlikni o'zida mujassamlashtirgan bo'ladi.

Kasbiy-metodik kompetensiyani takomillashtirishda motivatsion, intellektual-ijodiy, o'z-o'zini takomillashtirish, ijtimoiy-kommunikativ, natijaviy-yakuniy bosqich muhim ahamiyat kasb etadi.

Aynan kasbiy kompetensiyalarning samarali ekanligini ta'kidlashning boshlang'ich bosqichi, moslashuvchi bosqich, refleksiv va faoliyatli bosqichlarini tizimli tashkil eta olish bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Himmatalliyev D.O. kasbiy-metodik kompetensiya va kompetentlik uyg'unligini ta'minlab, kurslar kesimida shaxsning kasbiy rivojlanish bosqichlarini, kompetentliklar mazmunini, mutaxassisliklar shaxsi sifatlarini o'zaro bog'lab ko'rsatadi.

Tayyorlik motivasion, hissiy-irodaviy, munosabat-xulq-atvor va baholash komponentlarini o'z ichiga olgan shaxsiyatning integral shakllanishi sanaladi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchining masofaviy ta'lim sharoitida bilim olishi

natijasida kasbiy kompetensiyasini shakllantirish faqat didaktik shartlarga qat'iy rioya qilgan holda amalga oshirilishi mumkin, ular quyidagilardan iborat:

a) o'quv jarayonida fanlararo belgilangan kursni ishlab chiqish va amalga oshirish, pedagogik yordam ko'rsatish hamda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasi to'g'risida zamonaviy g'oyani shakllantirish jarayonida ularning pedagogik o'zini-o'zi anglashga tayyorligi va qobiliyati sifatida tashkiliy hamda usuliy yordam berish;

b) bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirish jarayonining integrativ xarakterini ta'minlash.

Bizningcha kasbiy kompetensiyani rivojlantirish quyidagilarda bilinadi:

masofaviy ta'lim sharoitida kasbiy kompetensiyaga ega bo'lgandan so'ng o'z-o'zini tahlil qilish va zarur tushunchalarni anglash;

masofaviy ta'lim sharoiti orqali o'z oldiga maqsad qo'yishga erishish;

masofaviy ta'limga doir berilgan o'quv materiallari orqali o'zini imkoniyatlarini namoyon qilish va kamchiliklarni tuzatishga odatlanish.

Bizning fikrimizcha, kasbiy kompetensiyani shakllantirish bir necha bosqichda amalga oshiriladi: kasbiy bilim→kasbiy faoliyat→kasbiy tajriba.

Bugungi kun bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi kasbiy bilim→kasbiy faoliyat→kasbiy tajriba orqali mehnat bozorida o'z o'rniga ega bo'lishi va qator kasbiy malakalarni, kompetensiyalarni o'zida shakllantirgan bo'lishi lozim. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi mavjud mahorati asosida ega bo'lgan ko'nikmalari, mavjud shaxsiy hamda kasbiy kompetensiyalari darajasini egallash yo'nalishlarini belgilab olish lozim:

1. Pedagog tomonidan olinadigan bilimlar mavjud kasbiy faoliyatning quyidagi jarayonlarida aks ettiriladi:

a) atrof muhitdan olinayotgan hamda foydalanilayotgan axborotlarning mavjud hajmi hamda uning murakkabligi;

b) olinayotgan bilimlarning, yangiligi va innovatsionligi;

v) mavjud nazariy va amaliy bilimlarning bir biriga nisbati.

2. Pedagogning mahorati hamda amaliy ko'nikmalari quyidagilar bilan ifodalanadi:

a) kasbiy faoliyatni to'liq bajarish imkoniyatining turlichaligi, belgilangan vazifalarni bajarish imkoniyatlarini tanlay olish zarurati va uning asosiy yo'li hamda yo'nalishlarini ishlab chiqish;

3) Mavjud kompetensiyalar quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi:

a) mustaqil ishlash imkoniyati;

b) faoliyat ko'lami.

Yuqoridagi vazifalardan kelib chiqqani holda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-metodik kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmining komponentlarini quyidagi uyg'ullikka ega deb hisoblaymiz (1 – jadvalga qarang):

1-jadval.

Kasbiy-metodik kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmining komponentlari uyg'unligi

Kasbiy kompetensiya	Metodik kompetensiya	Kasbiy-metodik kompetensiya
O'ziga xoslik	Faoliyatni loyihalashtirish	Ta'lim berish jarayonini modernizatsiya qilish
Nazariy va amaliy bilim-gachanqoqlik	Darsning nazariy va amaliy bilimlarini o'zlashtirganligi	Olingan nazariy bilimlarni mustaqil ta'lim olish, mahorat darslarini amalga oshirish bosqichlarida amalda sinab ko'rish

Amaliy mahorat	Dars o'tish bosqichlariga amal qilish	Faoliyati tashkil etish avvalida ta'lim jarayonidagi o'zlashtirish dinamikasini hisobga olish (tajiba qilib, muammo va bo'shliqlarni aniqlash), hamda
----------------	---------------------------------------	---

		boshlang'ich ta'limd ao'qitilayotgan fanlar bo'yicha texnologik taraqqi yot yangiliklarini qo'llash
Ijodkorlik	Mavzuni tushuntiri shmetodikasi	Ta'lim jarayonida qo'llangan ijodiy yondashuvli faoliyatni individuallashtirishga erishish
AKT bilan muloqot	Raqamli texnologiyalard anfoydalanib yangi bilimlarni yetkazish mahorati	Masofaviy sharoitda olingan bilim va amaliy faoliyat orqali texnologik barqarorlik ka erishish

Bizningcha, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni kasbiy-metodik kompetensiyani rivojlantirish mexanizmining komponentlarini tizimli ishlab chiqilishi va mavjud imkoniyatni takomillashtirishga xizmat qilishi lozim.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari kasbiy-metodik kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmining komponentlarini 3 guruhga ajratish maqsadga muvofiq:

1. Pedagogik rivojlanish bosqichlari;
2. Tanlangan faoliyat usullari;
3. Amalga oshirish mazmuni.

1-rasm. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari kasbiy-metodik kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmining komponentlarini takomillashtirish mazmuni.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari kasbiy-metodik kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmining komponentlarini takomillashtirish mazmuni bir necha mazmun va bosqichlarda amalga oshiriladi:

1. Kasbiy-metodik kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmining komponentlarini mustaqil ta'lim olishga qaratilgan uzviy bosqichli jarayonlar orqali amalga oshirish:

birinchidan, mustaqil ta'lim olish mezonlarini ishlab chiqish;

ikkinchidan, mustaqil ta'lim olish mazmunini tizimlashtirish (darslik, sayt, veb-kvest materiallari);

mustaqil ta'lim olish shaklini aniqlash;

mustaqil ta'lim olish natijasini bashoratlash.

1. Kasbiy-metodik kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmining komponentlarini mahorat darslarini o'tish va yangi muhitni hosil qilish orqali amalga oshirish:
 - nazariy bilimlar mazmunini tizimlashtirish;
 - olgan bilimlarni amaliyot faoliyatida sinab ko'rish;
 - amaliyotda sinalgan tajribalar individullashtirilishiga e'tibor berish;

sinalgan amaliy bilimlarni kamchiligini aniqlash va qayta amaliy dars singari o'tib berish.

Mazkur mahorat darslarini o'tkazishda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi boshlang'ich ta'lim fani yangiliklarini, xalqaro baholash mazmuni va ta'lim olish shakliga e'tibor qaratadi. Natijada, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari kasbiy-metodik kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmining komponentlari mustaqil ta'lim olish, mahorat darslarini amalga oshirish bosqichlarining texnologik taraqqiyoti hamda boshlang'ich ta'limda o'qitilayotgan fanlar bo'yicha yangiliklarni o'zlashtirish dinamikasini hisobga olinadi, ijodiy yondashuvli faoliyatini individuallashtirishga erishish imkoniyati bo'ladi.

Boshlang'ich ta'limda o'qitilayotgan fanlar bo'yicha yangiliklarni o'zlashtirish dinamikasini hisobga olish, ijodiy yondashuvli faoliyatini individuallashtirish qator mexanizm va komponentga bo'ysinishni talab etadi.

Individualashtirilgan yondashuvning asosiy maqsadi har tomonlama yetuk pedagogni tarbiyalash va shakllantirish jarayoni bosqichlari vositali boshqarish texnologiyalari asosida namoyon bo'ladi. Ta'limning hozirgi innovasion rivojlanish bosqichida mazmunli, tizimli funksiyalarni tatbiq etish orqali har tomonlama izlanuvchan, raqobatbardosh, mustaqil pedagogni tarbiyalashda sharoit yaratishdan iborat. Individuallashtirilgan yondashuvning pedagogik ahamiyati va yetkazish mohiyati quyidagicha aks ettiriladi: talaba uchun tashkil etilgan o'quv-tarbiya jarayonining majburiy diskretligini butunlay yo'qotish, uning uzviyligini ta'minlash; rivojlanayotgan axborotlarning oqimida mustaqil bilim va yo'nalish olish imkoniyati va qobiliyatini qaror toptirish, mazkur jarayonga nisbatan moslashuvchanlikni ta'minlash; talabani o'quv jarayoniga subyektdek kiritish, pedagog faoliyatida yaxlitlangan uyg'unlashtirilgan turli ta'sirlarni ta'minlashdan iborat.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari kasbiy-metodik kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmining komponentlari mustaqil ta'lim olish va mahorat darslari orqali takomillashtirish jarayonida yangiliklarni o'zlashtirish dinamikasini hisobga olib, ijodiy yondashuvli faoliyatini individuallashtirish metodik tayyorgarlikni takomillashtirishga hamxizmat qiladi. Bizningcha, yangilikni inobatga olish va ijodiy faoliyatni individuallashtirish quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining mustaqil ta'lim olishi, mahorat darslarini amalga oshirish bosqichlarining texnologik taraqqiyoti hamda boshlang'ich ta'limda o'qitilayotgan fanlar bo'yicha yangiliklarni o'zlashtirish dinamikasini bosqichli aniqlash:

sinov darslar tashkil etiladi;

mavjud bilim va kompetensiya aniqlanadi;

o'zlashtirish dinamikasi orqali masofaviy ta'lim olish materiallari mazmuni tavsiya etiladi.

1. Boshlang'ich ta'limda o'qitilayotgan fanlarni zamon talabiga mosligi, xorij tajribasiga asoslanganligi, xalqaro baholash dasturlariga va texnologik taraqqiyotga mosligini aniqlash:

yangi avlod darsligi mazmuni va maqsadli-motivasion faoliyat ug'unlashtiriladi;

xalqaro tajribalar mazmuni har bir o'quv faoliyatiga singdiriladi.

2. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari kasbiy-metodik kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan materiallarning ijodiy yondashuvli faoliyatini individuallashtirishga qaratilganligiga alohida e'tibor berish:

metodik tayyorgarlikni takomillashtirishga qaratilgan saytlar ro'yxatini kasbiy-metodik kompetentlikni takomillashtirishga yo'nalganlik asosida takomillashtirishga erishish mumkin;

saytlarda berilgan materiallar ijodiy mazmunga ega bo'lishi va bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy-metodik kompetensiyasini takomillashtirishga qaratilgan faoliyatini individuallashtirishga mo'ljallangan bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi to'g'risida" PF-5712-son Farmoni. <https://lex.uz/doss/4312785>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 15-maydagi "O'zbekiston Respublikasida kasbiy malakalar, bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish milliy tizimi faoliyatini tashkil etish choralari to'g'risida" 287-sonli Qarori. <https://lex.uz/doss/4814154>
3. Asadov Y.M. Boshlang'ich ta'limda kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim paradigmasi // Respublika ilmiy amaliy konferensiyasi tezislari to'plami. –T: 2014. –10–14 b
4. Daminov O., Tulaev B., Khimmataliev D., Shakov V., Kurbonova Z. (2020). The Role of Sompetense and Sompetent In Preparing Professional Training Teachers For Professional Astivity. International Journal of Advansed Ssiense and Technology, 29(9s), 6338-6349. Retrieved from <http://serss.org/journals/index.php/IJAST/artisle/view/20245>
5. Himmataliyev D.O. Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetentlikni rivojlantirish mexanizmi. //Oliy ta'lim. Toshkent. №7 2020. -23-b.
6. Ibragimova F.X. Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini angliya madaniyatiga qiziqishlarini shakllantirish orqali takomillashtirish. Diss...avtor... Toshkent.2018. 11- b.
7. Jonpulatovna S. M., Qizi I. M. F. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematiss //Middle European Sscientifis Bulletin. – 2021. – T. 8. – C. 174.
8. Jonpulatovna S. M., Qizi I. M. F. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Edusational Tools in Elementary Mathematiss Sslasses //Middle European Sscientifis Bulletin. – 2021. – T. 8. – C. 173.
9. Jonpo'latovna S. M., Komilqizi K. K. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematiss Lessons in Elementary School //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – T. 12. – C. 170-179.
10. Jonpolatovna S. M., Gulomovna U. S. Effestiveness of the Use of Information Technologies in Fulfilling Sreative Tasks in Primary School Mathematiss //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – T. 11. – C. 26.
11. Jonpo'latovna S. M., Amonjonovna F. M. First Improving the quality of edusation through the use of individual assignments in slassroom mathematiss lessons //Eurasian Journal of Humanities and Sosial Ssienses. – 2022. – T. 6. – C. 13-20.
12. Jonpo'latovna S. M. et al. 2-SINF MATEMATIKA DARSLARIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISHNING O'QUVchILARDA AXBOROT KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHDAGI AHAMIYATI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 63-65.
13. Jonpo'latovna, Saidova Mohinur. "2-SHO 'BA: BOSHLANG 'Ich TA'LIMDA XALQARO BAHOLASH DASTURLARI VA XORIJ TAJRIBALARNI TATBIQ ETISH-YANGI O 'ZBEKISTON STRATEGIYASINI AMALGA OSHIRISH DRAYVERI SIFATIDA MASOFAVIY TA'LIM VOSITASIDA BO'LAJAK BOSHLANG'Ich SINF O'QITUVchISINING METODIK TA." *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 176-179.
14. Jonpo'latovna S. M., Sharofat U. BOSHLANG'Ich SINF MATEMATIKA DARSLARIDA ALGEBRAIK MATERIALLARNI O'RGATISHNING MUHIM VAZIFALARI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 71-73.
15. Saidikova F.M. Talabalarning mustaqil ijodiy faoliyatini kompetensiyaviy yondashuv asosida takomillashtirish. Diss...avtor... Toshkent.2021. 15- b.
16. Salimova S.F. Bo'lajak biologiya o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalari shakllanganlik darajasini baholashning metodik tizimini takomillashtirish. Diss...avtor... chirchiq.2021. 12- b
17. Saidova M. J. Methods and Importanse of Using Innovative Technologies in Learning Sonsense "Desimal" at Teaching Prosess of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de.–2017. – 2017.
18. Saidova M. Edusate students by solving textual problems //European Journal of Research and Reflektion in Edusational Ssienses. – 2019. – T. 2019.
19. Saidova M. J. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distanse Learning //Eurasian Journal of Humanities and Sosial Ssienses. – 2022. – T. 5. – C. 103-107.
20. Saidova M. J. Teaching future primary school teachers to pass mathematiss lessons through innovative technologies //EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). – T. 5. – C. 254-261.

21. Saidova M. J. Directions and Content of Educational Information //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – T. 12. – C. 210-217.
22. Саидова М., Рахмонова А. Boshlang'ich sinf matematika darslarida mustaqil topshiriqlardan foydalanish usullari va ahamiyati //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 84-90.
23. Saidova M. J. MODERN SONDITIONS FOR IMPROVING THE METHODOLOGISAL TRAINING OF FUTURE PRIMARY SchOOL TEAchERS THROUGH DISTANSE LEARNING //Sonferense Zone. – 2022. – C. 16-21.
24. Saidova M. J. DIRECTIONS AND CONTENT OF THE ORGANIZATION OF DISTANSE LEARNING //Sonferense Zone. – 2022. – C. 7-15.
25. Saidova M. J. MASOFAVIY TA'LIM VOSITASIDA BO 'LAJAK BOSHLANG 'ICH SINFLAR O 'QITUVCHILARINING METODIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH MAZMUNI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 43-46.
26. Саидова М. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish imkoniyatlari //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 101-104.
27. Саидова М., Файзуллаева С. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik savodxonligini o'zlashtirishda raqamlarni o'rganishning integratsion va innovatsion yondashuvi //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 118-126.
28. Zimnakova V.R. Formirovaniye professionalnoy kompetentnosti budushyego uchitelya na osnove texnologii razvitiya gotovnosti k pedagogicheskoy samorealizatsii. Avtoref. diss. Ijevsk 2011. – 23 s.

MISOL VA MASALALARNI BIROR BELGISIGA KO'RA SINFLARGA AJRATISH BO'YICHA TOPSHIRIQLAR USTIDA ISHLASH

F.M. Kasimov

BDPI Boshlang'ich ta'lim kafedrası professorı,

Sh.T. Ro'ziqulova

BDPI Boshlang'ich ta'lim 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Maqolada matematika darslarida o'quvchilarning kreativlik va ijodiy fikrlashlarini rivojlantirish imkoniyatlari, ta'limni faollashtirish usullari, misol va masalalarni biror belgisiga ko'ra sinflarga ajratishga doir topshiriqlar turlari haqida qisqacha ma'lumot berilgan. Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning kreativ va ijodiy fikr yuritish imkoniyatlaridan foydalanishning mahsuldorligi va natijaviyligi ko'rsatilgan.

Abstract: The article provides brief information about the possibilities of developing students' creativity and creative thinking in mathematics classes, ways to activate education, examples and types of tasks for dividing problems into classes according to a certain sign. Productivity and effectiveness of using the possibilities of creative and creative thinking of students in primary grade mathematics lessons are shown.

Kalit so'zlar: topshiriq, o'quv topshirig'i, kreativ mazmunli topshiriqlar, kombinatorik masalalar, topshiriqlarni bajarishda ijodiy yondashish

Kreativ mazmundagi o'quv topshiriqlarining bir ko'rinishi bu misol va masalalarni biror belgisiga ko'ra sinflarga ajratishga doir (kombinatorik xarakterdagi) topshiriqlardir. Ularni mazmuni va tuzilishiga ko'ra quyidagi turlarga ajratish mumkin: Topshiriqlarni javobiga qarab sinflarga ajratishga; sonlar qatoridagi qonuniyatni topishga; bajarilayotgan misolda qonuniyatni topishga doir; kombinatorik topshiriqlar (1-rasm).

Boshlang'ich sinf matematika darsliklarida bunday topshiriqlar yetarlicha o'rin olgan, ammo ma'lum tizimda o'z ifodasini topmagan.

I. Topshiriqlarni javobiga qarab sinflarga ajratishga doir topshiriqlar.